

LA GLOBALIZACIÓN DE LA ENSEÑANZA Y SU ADOPCIÓN DESDE EL MODELO DE FORMACIÓN DE PERFIL AMPLIO DE LA UNIVERSIDAD CUBANA.

THE GLOBALIZATION OF EDUCATION AND ITS ADOPTION FROM THE BROAD PROFILE TRAINING MODEL OF THE CUBAN UNIVERSITY.

Autores: MSc. Kirenia Caridad Saborit Valdes¹

Lic. Oscar Rodríguez Bermúdez ²

Resumen: En las actuales condiciones de la educación en el mundo y en particular en Cuba, constituye una prioridad la formación del profesional de manera integral, holística y totalizadora que se asume desde la globalización de la enseñanza como tendencia pedagógica. En tal sentido, se propone el presente estudio cuya contribución reside en develar las bases conceptuales del modelo de formación de perfil amplio de la universidad cubana asociadas al enfoque globalizador de la educación. Para arribar a este trabajo se emplean métodos como: análisis-síntesis, inducción-deducción e histórico-lógico. A partir de la experiencia de los autores como docentes de la Universidad de Camagüey, Cuba, se resultan manifestaciones que definen una práctica pedagógica acorde con la formación general, al propio tiempo que ofrece los requerimientos básicos necesarios que permiten asumir los distintos modos de actuación del profesional.

Palabras clave: educación, globalización, globalización de la enseñanza, tendencia pedagógica.

Abstract: In the current conditions of education in the world and in particular in Cuba, the training of professionals in an integral, holistic and totalizing way constitutes a priority, which is assumed from the globalization of teaching as a pedagogical trend. In this sense, the present study is proposed whose contribution lies in unveiling the conceptual bases of the broad-profile training model of the Cuban university associated with the globalizing approach to education. To arrive at this work, methods such as: analysis-synthesis, induction-deduction and historical-logical are used. From the experience of the authors as teachers at the University of Camagüey, Cuba, there are manifestations that define a pedagogical practice in accordance with

¹ Licenciada en Historia (2006). Máster en Ciencias de la Educación Superior (2017). Profesora de pregrado y posgrado de Teoría Sociopolítica de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Camagüey, Cuba.

² Licenciado en Historia. Profesor de pregrado de Economía Política en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Camagüey, Cuba. Investigador en el área de las Ciencias Históricas.

the general training, at the same time that it offers the necessary basic requirements that allow assuming the different modes of action of the professional.

Keywords: education, globalization, globalization of teaching, pedagogical trend.

Introducción

En la actualidad, la calidad de la enseñanza constituye una de las mayores preocupaciones por parte de las instituciones de Educación Superior. La satisfacción de demandas de la sociedad depende de la eficiencia y eficacia con que se formen los profesionales destinados a resolver problemas de la producción y los servicios. Es por ello, que la perspectiva integral en el proceso formativo se encamina a elevar la pertinencia de los contenidos de cada profesión por constituir la base de la enseñanza general, unido a los aspectos socio humanistas y la propia personalidad de los educandos, lo cual conforma el acervo cultural de la humanidad; dicha cuestión deviene en una mirada multidisciplinar de la instrucción y su dimensión educativa.

En Cuba, esta visión en la educación demanda una renovación en la enseñanza y aprendizaje, fundada en la formación básica o general y, en correspondencia con los modos de actuación y las habilidades características de cada profesión específica; lo que responde a desarrollar una educación sustentada en el perfil amplio del currículo, sin descartar las esencialidades de la especialidad.

El perfil amplio como modelo de formación de la Educación Superior cubana se destina a atender demandas planteadas por la sociedad que requieren cada vez de una concepción integradora para ofrecer soluciones y alternativas de forma generalizada, centrada en la atención primaria en el eslabón base de la profesión con vista a resolver los problemas frecuentes que se presentan. En el proceso de crecimiento y desarrollo de la educación ocupa un lugar especial la dimensión totalizadora de las cosas; una visión para dar respuestas plurales tomando en cuenta los avances de la ciencia, la técnica y las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC).

Autores como: (Altabach, 2016); (Mateos, 2008); (Decroly, 2006); (Melendro, 2005) (Fuentes y Mestre, 1997); (Pareja Fernández, (s.f.)) realzan en sus obras el papel de los conocimientos básicos, en una unidad interdisciplinaria orientada a fomentar el pensamiento teórico y práctico resaltando el contenido de estudio en sus variadas relaciones.

Por lo anterior, el objetivo de este trabajo es valorar las manifestaciones de la globalización de la enseñanza como tendencia pedagógica contemporánea en la concepción del modelo de formación de perfil amplio de la universidad cubana.

La base metodológica de esta investigación está en la sistematización de referentes teóricos de autores foráneos y nacionales que ubican la visión globalizadora de la enseñanza en un lugar indispensable en el campo de la educación, el análisis-síntesis de la información recopilada y la experiencia práctica de los autores frente al proceso enseñanza-aprendizaje, lo que permitió triangular información que develan fortalezas, oportunidades y riesgos a atender desde la enseñanza y aprendizaje. A continuación, se describen los resultados de la investigación.

Globalización como categoría de análisis.

El término globalización, es una de las conceptualizaciones con amplia base de desarrollo en estudios en el área de las Ciencias Políticas, Económicas, Filosóficas, Pedagógicas entre otras, refiriéndose a cambios, relaciones o innovaciones que ocurren a nivel internacional o global con implicación de actores de diferentes lugares. Se emplea para interpretar transformaciones que sufre el mundo contemporáneo en distintas áreas del saber. Ello da lugar a que el vocablo se emplee para explicar procesos, manifestaciones y fenómenos relacionados con la ruptura de fronteras y la comunicación cultural, siendo habitual en redes electrónicas, plataformas académicas y entornos virtuales, donde aparecen casi seis millones de páginas con esta referencia. (Santiago, 2012).

Investigadores en el campo de la cultura, economía, política y sociedad, ubican la categoría globalización en discusión con mundialización, aunque atribuyen a ambas características de interrelación entre los países mediante el mercado mundial, el intercambio multicultural y la articulación global en el desarrollo científico-técnico y tecnológico, marcado por las condiciones de interconexión, integración e interdependencia. Sobre esta base se debate con fuerza que ambas determinaciones – globalización y mundialización – aluden a cambios en las sociedades a escala mundial, no obstante, cada una asume sus propias definiciones. Respecto a la palabra globalización se detalla, “(...) un proceso objetivo que expresa un nivel de socialización a escala internacional y que se revela como unificación y dependencia de las naciones en los diferentes procesos que tienen lugar en la existencia.” (Calderón, 2014:157). También persisten criterios desde el punto de vista lingüístico, que globalización equivale a universal, mundial e internacional y ubican su origen en el idioma inglés.

Desde la sociología, existe con mayor frecuencia una tendencia a vincular el vocablo globalización a la integridad y totalidad que poseen los individuos para comprender, interpretar y concebir la realidad, además de intervenir y formar alternativas frente a una situación histórico concreta. Refiriéndose en especial al alcance multidimensional del ser que le permite actuar de forma

conjunta, íntegra y abarcadora sobre la realidad con énfasis en los componentes que la configuran y sus interrelaciones.

En términos de Psicología se extiende a la interpretación del conocimiento del individuo de sí mismo en entornos naturales y humanos. Algunas tesis en este campo de estudio sostienen que, la perspectiva globalizadora permite exponer el pensamiento, los sentimientos y emociones del individuo, tanto dentro como fuera del espacio de realización de la enseñanza y manifiesta cualidades del desarrollo humano mundial, de manera natural, ponderando valores y significados sociales de la humanidad. La personalidad, como cualidad intrínseca de los sujetos se favorece con un pensamiento totalizador, el individuo se preocupa por sus condiciones de vida, adopta actitudes y posiciones respecto al desarrollo multifacético y revela procesos afectivos y motivacionales que se representan a escala personal, grupal como global.

Otro grupo de especialistas relacionan la globalización con integración, sobre todo, cuando refieren a esta desde el proceso de educación. Plantean, que la enseñanza debe ser más integradora y menos especializada, (Fuentes y Mestre, 1997). Desde este punto de vista se trata la globalización como una mirada que permite profundizar acerca de cómo se enseña, cómo se aprende, qué significado tiene la profesión y qué objetivos se esperan alcanzar; implica una visión del docente sobre cómo transmitir el saber de forma tal que tenga soluciones desde múltiples aristas y campo de acción en los escenarios más variados. Precisamente, en este punto reside la perspectiva globalizadora en los procesos de enseñanza y aprendizaje, dado que el saber constituido hasta nuestros días demanda respuestas globales ante todos los fenómenos de la educación.

En resumen, el término se expresa como una modalidad de explicar y organizar aspectos que tienen una dimensión universal o de interés internacional desde un espectro interdisciplinar, adjudicándosele la óptica de categoría de análisis.

La globalización de la enseñanza como tendencia pedagógica contemporánea.

En la literatura pedagógica con recurrencia se emplea para referirse a la globalización de la enseñanza y sus efectos, términos como: enfoque globalizador, perspectiva globalizadora, enseñanza global, visión totalizadora, mirada abarcadora y concepción amplia. Todos, aluden a una visión en la educación cuyo alcance va más allá de las particularidades concretas y estrechas de los procesos y componentes del objeto de estudio de la actividad educativa. Este tipo de formación es atendida por especialista en el área de las Ciencias Pedagógicas, al mismo tiempo que requiere de la comprensión de los profesionales de la educación. De ahí, la necesidad de puntualizar en algunas definiciones.

Se concibe la perspectiva globalizadora en su utilidad a los fines educativos, en cuanto permite soluciones abarcadoras desde el conocimiento de la realidad y la actuación a los procesos de enseñanza y aprendizaje. Así se corrobora,

La globalización como tendencia curricular constituye un conjunto de ideas y enfoques que subrayan el carácter integral, global de la enseñanza - en la acepción amplia del término - y de sus componentes. Esta tendencia se expresa, principalmente, como una modalidad de concebir y de organizar los contenidos del currículum. (Fuentes y Mestres, 1997:21)

Se transita de una visión limitada y segmentada, como ocurre con mucha frecuencia en los análisis de procesos de la realidad a una totalizadora que lleva a replantear aspectos de la educación como: el vínculo escuela-sociedad, unidad teoría-práctica, interconexión, integración del conocimiento, perspectiva amplia en la enseñanza y aprendizaje, diversidad de miradas a los objetos, procesos, fenómenos de la realidad y la compleja relación hombre-mundo, todo ello alcanza una dimensión integral. La educación debe partir de la totalidad que comprende la realidad en su estrecha relación con todos los componentes, aunque en determinadas circunstancias sea preciso recurrir a parcelas para el logro del propio principio integral del desarrollo.

La globalización de la enseñanza como tendencia pedagógica alcanza cuerpo teórico en la obra de Decroly (2006), - partiendo de la introducción de este término - fija atención en lo que denomina centros de interés. En ellos, fundamenta la percepción global de las situaciones de los educandos, entiende no solo la enseñanza sobre una base multidisciplinar también, el aprendizaje integral. En el que, las estrategias de aprendizaje que crean los alumnos se concretan en la actividad reflexiva, creativa y responsable frente a los propios conocimientos.

Para este autor, el punto de partida de su teoría está en la percepción global y en un segundo plano, la individualización de las cosas, los detalles y síntesis que maneja como un proceso trasversalizado complejo. Para él, el mayor número de relaciones posibles entre el conocimiento y la propia estructura cognitiva de los estudiantes, hacen un aprendizaje globalizado. Tiene en cuenta que, la perspectiva globalizadora integra los distintos contenidos disciplinares de manera funcional, según las actitudes con que se asuman los fines de la educación para enseñar y aprender los conocimientos básicos que son de interés de cultural.

Autores nacionales como (Fuentes y Mestres, 1997) - a partir de este referente - fundamentan el denominado modelo globalizador que tiene como eje central el diseño del currículo atendiendo a la integración académica y profesional. Respecto a la actividad educativa señalan como aspectos esenciales la transformación de los objetos para el aprendizaje activo y la utilización de

métodos científicos con la particularidad de grupos multidisciplinares mediante la investigación. Los sustentos teóricos de los autores reconocen que el enfoque globalizador de los contenidos de enseñanza viabiliza la vinculación de la instrucción con los sucesos de la vida y toda la realidad social en que estos se desarrollan; aspecto este de vital importancia para la Pedagogía en la actualidad.

El modelo de formación de perfil amplio de la universidad cubana y su relación con la globalización de la enseñanza.

En la universidad cubana se observa un interés marcado por la enseñanza que ofrecen explicaciones y soluciones desde las distintas áreas del conocimiento, con énfasis en la misión de formar profesionales competentes y comprometidos con el proyecto social que se construye en el país. Ello, encuentra justificación en la concepción del perfil amplio de formación; el cual concibe la instrucción de forma ampliada, desarrolladora y con sustentos intra, inter y transdisciplinar, en aras de formar un profesional capaz de cumplir el encargo social en cualquier esfera de actuación con la preparación requerida.

A partir de la experiencia pedagógica de los autores de la presente investigación y el estudio de referentes teóricos sobre el tema, se entiende en la concepción de la universidad cubana la perspectiva globalizadora como una actitud en el proceso de enseñanza-aprendizaje para analizar problemas, situaciones, fenómenos y acontecimientos en un contexto dado y en su globalidad, cuestión que no puede estar al margen de sustentos epistemológico, sociológico y psicopedagógico.

Desde el punto de vista epistemológico prevalecen criterios que expresan que la propia ciencia en su devenir histórico no solo diversifica el saber, sino que lo fragmenta a partir del renacer de nuevas disciplinas que tienen sus propios objetos de estudios. Esta diversidad, deja abierta la necesidad de integrar los avances y aportes de todas las ciencias como vía para que el hombre se acerque al significado de los procesos desde una perspectiva de totalidad. Tiene como base metodológica, que las sociedades requieren de soluciones globales ante los fenómenos que trascurren en la realidad; por la cual se hace imprescindible recurrir a todos el saber y cúmulo de información que soportan las distintas ciencias hoy constituidas.

Desde el punto de vista sociológico, se concibe la formación como un proceso que ofrece amplias oportunidades al individuo para enfrentarse a la vida. Por medio de acciones globales, una visión extensa de la realidad y la oportunidad de ofrecer valoraciones y tomar decisiones a partir del empleo del conocimiento que ofrecen las distintas disciplinas por áreas del conocimiento el hombre se apropia de un recurso que le permite una mirada sin fronteras. En ella, se presenta de forma global la realidad tal cual se vive, las dinámicas

y retrospectivas que mueven a los hombres en el devenir social, las confrontaciones con el entorno y las personas que lo habitan, así como las propias contradicciones naturales y humanas que hacen de la vida un proceso de desarrollo histórico.

Mientras que, la mirada psicopedagógica atribuye que para el alcance de una visión totalizadora en la enseñanza y aprendizaje se debe partir de la comprensión y apropiación de la necesidad de establecer nexos entre las ciencias, atribuir significados globales y transformar el método para llegar al conocimiento que va de interpretar las parcelas mismas como vía para transitar a relaciones más complejas e interrelacionadas. Esto explica, cómo nos acercamos a la realidad, cuántos elementos integramos para alcanzar una instrucción marcada por la intencionalidad totalizadora. Más allá de la necesidad de significar la perspectiva globalizadora, tiene que ser objeto de comprensión y asimilación por los sujetos de la educación para que pueda aplicarse en la actividad educativa; vía que conforma una manera de enfocar las soluciones desde un cuadro abarcador, integral y completo.

A partir del análisis de situaciones en la práctica educativa se proponen como rasgos comunes de la globalización de la enseñanza como tendencia pedagógica los siguientes:

- Es una forma de integrar y abarcar el conocimiento sobre la base de la multiplicidad de significados que integran las ciencias.
- Es una actitud o perspectiva que da pauta para articular el conocimiento desde una forma holística.
- Condiciona el saber científico al incorporar todos los contenidos previstos en las distintas disciplinas.
- Presupone la enseñanza básica e integradora y menos especializada como vía para avanzar en el conocimiento de la realidad.
- Proyecta las interrelaciones del conocimiento con la realidad, la vida y lo cotidiano que transcurre por el ser humano.

Al enfatizar en dichas características, se infiere que el docente debe encontrar sentido a la actividad de enseñanza y lograr la motivación e interés del discente en la construcción y reconstrucción del aprendizaje. Tanto la motivación como el interés se vinculan a factores psicológicos, relaciones afectivas, incluye además la manera de presentar el conocimiento que constituye objeto de aprendizaje. En ello, radica la visión totalizadora de la enseñanza, toma como referente no solo el saber, sus significados e impactos, también la percepción global de todos los componentes, procesos y fenómenos de la realidad, relación que se entiende como un sistema dinámico y complejo.

En la concepción de la Pedagogía cubana actual y de manera especial en la concepción del modelo de formación de perfil amplio, se hace necesario dotar al estudiante de los conocimientos generales y abarcadores para que este pueda ejercer la profesión en cualquiera de las esferas de actuación que indica el modelo del profesional, con una sólida preparación científica que posibilite el dominio de las habilidades teóricas y profesionales para las funciones que requiera desarrollar. Desde esta perspectiva, la preparación con una base integral y profunda encuentra un espacio singular.

En la búsqueda de un acercamiento entre la visión globalizadora de la enseñanza y la concepción de perfil amplio, se exponen aspectos que son objeto de análisis-síntesis: antecedentes en la concepción del modelo de formación, organización metodológica de la instrucción, potencialidades de los docentes y necesidades de formación según el plan de estudio "E" vigente en la Educación Superior cubana.

Los antecedentes de la Educación Superior en Cuba – fundamentalmente ubicados entre las décadas de 1960 y 1970 – marcan la enseñanza basada en la memorización de conceptos, definiciones y características de los objetos, procesos y fenómenos de la vida, ubica al docente como el principal transmisor del conocimiento, traducido en protagonista de la actividad educativa. Mientras que, el estudiante se comporta como mero receptor de la información, con escasas aptitudes y habilidades en su formación. Aspectos estos que denotan, que los principios educativos son normados por las instituciones y el docente y, menos flexible a la disposición de los estudiantes, tal como indica la enseñanza tradicional.

Bajo estos principios, la educación no enfatiza en la profundización de los contenidos; pues la orientación del mismo se rige por lo que plantea el profesor en clases, quien en ocasiones se limita a la transmisión de información poco explicativa, valorativa y argumentativa. Ello justificaba cómo el tratamiento en clases se realiza desde un enfoque reproductivo. Las estrategias de enseñanza de los docentes incurren en fijar la información sin abordar suficientes ejemplos de la realidad nacional o internacional que permitan relacionar el contenido, contextualizarlo e integrarlo. Se manifiesta como tendencia, el aprendizaje basado en la memorización lo que incide en la desmotivación del estudiante por el estudio de determinadas materias o asignaturas. Como la relación que se produce entre profesores-estudiantes es autoritaria e impositiva en algunos casos, se vislumbra una brecha para el intercambio, la reflexión y el debate colectivo.

Dado este comportamiento, se convierte en una exigencia, implementar acciones que tengan en cuenta una correcta ejemplificación, integración y concreción de los contenidos, argumento que cobra fuerza a partir de transformaciones que se

implementan en la búsqueda de una articulación entre estos, contenidas en los planes de estudios elaborados para carreras universitarias hacia la década de 1980, en los que se declara con mayor intencionalidad la formación bajo una amplia mirada.

Así, se transita de un modelo basado en la formación específica a otro de perfil amplio; este último sostiene la formación básica como la vía para preparar de manera sólida al futuro egresado en todos los aspectos que están en la base de su actuación profesional, garantiza el dominio de los modos de actuación con una amplitud requerida para desempeñarse a plenitud según las necesidades y demandas de la sociedad, sin negar el dominio de los modos de actuación específicos de una profesión, – el cual puede profundizar en un momento determinado durante la especialidad, en el transcurso de su adiestramiento laboral o en alguna de las formas de la educación posgraduada, (Horruitinier, 2006: 31)

La organización metodológica de la instrucción concebida en los planes de estudios vigentes en Cuba hasta la década de 1970, se vio afectada por el tratamiento a los contenidos de manera fragmentada, tanto en la planeación docente como en el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje, lo cual no promueve la integración del saber científico. Desde el surgimiento del modelo de formación de perfil amplio, se reorientó el sistema de trabajo metodológico a niveles de carreras, disciplinas y asignaturas, a la preparación del profesor en función de dotar al estudiante de las herramientas teóricas y metodológicas básicas para dar respuestas de manera inmediata y primaria a situaciones y problemas asociadas a la profesión, así como dirigir la formación a la obtención de independencia cognitiva, creatividad en las soluciones y aplicación del conocimiento al objeto de trabajo. Unido a ello, adquiere mayor importancia el trabajo instructivo concretado, integrado y contextualizado que posibilite una adecuada interrelación del saber.

El perfeccionamiento de los planes de estudio, programas de disciplinas y asignaturas se realiza en función de una amplia concepción didáctica; entendida como una formación básica profunda y sólida del egresado para enfrentar la realidad con la que debe interactuar y transformar, resolver de forma ágil, autónoma e innovadora situaciones generales de su entidad laboral de base. A la vez, queda definida la ubicación laboral del graduado y el cumplimiento de funciones inherentes al objeto de trabajo. En la concepción de la enseñanza globalizadora, el conocimiento implica lo propio de la ciencia y las particularidades de la realidad objetiva, sus partes y relaciones, porque se trata de un proceso global en el que el individuo construye significados de su realidad y del conocimiento total. Es de significar que, en el enfoque globalizador de la enseñanza tienen lugar las parcelas o partes del

conocimiento y la realidad en determinadas circunstancias, como principio rector para avanzar progresivamente a situaciones más completas.

Los componentes laboral e investigativo cobran fuerzas en la concepción de los planes de estudio que se diseñan hacia la década de 1980 y alcanzan una base más acabada en los planes de estudio desde el “C” hasta el “E”, los que diversifican los escenarios desde el currículo para la práctica profesional; proyección que favorece la relación teoría-práctica y las oportunidades de desarrollar un aprendizaje basado en el conocimiento integral.

En fin, la concepción curricular marcha de un modelo estrecho, cerrado y acrítico caracterizado por orientaciones metodológicas dirigidas al cumplimiento estricto de lo declarado en planes de estudio y programas de asignaturas a criterios metodológicos y de evaluación flexibles y abiertos que se adecuan a cada especialidad, proporcionando en la medida de lo posible y pertinente un punto de vista detallado y específico de los contenidos. Los principios: estudio-trabajo, participación de la sociedad en las tareas de la educación, la coeducación encuentra espacio en la educación basada en la ampliación; tal cual establece la enseñanza globalizadora referida a lo social, la escuela busca las estrategias docentes y metodológicas para efectuar transformaciones sociales (Moreno, 2010), a la vez que la sociedad se adecua a cambios sustanciales que promueve la educación.

La perspectiva – hasta este momento expuesta – presupone de elevados niveles de preparación y dominio del profesor para avanzar en la acción integradora y abarcadora de la enseñanza. De ahí que, las potencialidades de los docentes constituyan punto de partida para alcanzar los objetivos que se propone la globalización de la enseñanza.

Ello, deviene en convicción metodológica para que el trabajo se centre en gestionar la importancia, utilidad y aplicabilidad de los contenidos bajo un tratamiento holístico, que garantice la conducción de modos de actuación y comportamientos acorde con una visión amplia de la vida. Se dirige especial atención a la impartición de los contenidos con extensión a las distintas ramas del saber sin descartar la forma parcelada del conocimiento, como se requiere en determinadas circunstancias.

Para avanzar en los principios de la educación globalizadora es preciso encontrar sentido a la enseñanza y aprendizaje, elevar el interés y motivación de los estudiantes por los contenidos, con miradas múltiples, dentro de contextos y su globalidad. El docente organiza y articula los conocimientos de las asignaturas del currículo por pautas totalizadoras e integradoras, concebidas desde una posición individualizada, de síntesis y detalles a la percepción global, analítica y explicativa o viceversa, asume como el primer paso el enfoque global para transitar a los análisis específicos y estrechos.

En cualquier caso, debe buscar las vías de llegar a la selección de los temas, métodos y procedimientos, objetivos y evaluación del aprendizaje desde una posición integral, con el fin de facilitar el crecimiento intelectual y personal del estudiante, con la capacidad para situar cualquier contenido de aprendizaje como parte integrante de estos fines; actitud refrendada en los fines de la Educación Superior cubana bajo los principios del modelo de formación de perfil amplio.

Lo anterior devela como necesidades de formación, un profesional con pleno dominio de las habilidades teóricas y prácticas generales que le permita cumplir el encargo social que la sociedad establece; es decir, cubrir cabalmente el desempeño profesional. Así lo establecen postulados de la enseñanza globalizadora; conocimientos básicos que le ofrecen la oportunidad al estudiante de la comprensión y trabajo de un conjunto de contenidos, tomados como ejes de un tema global.

El modelo de formación de perfil amplio se sustenta en la preparación del hombre para la vida, en un acercamiento a la realidad y a la transformación de las demandas productivas y de los servicios desde la cualidad de formación integral; la que expresa una preparación dotada de valores humanos, preceptos, conocimientos teóricos y profesionales al servicio de la sociedad en lugar de una formación estrecha, limitada a modos de actuación esenciales de cada profesión. Cuando se trata de este punto de vista se refiere a asumir una posición multilateral en la construcción social del conocimiento. Ello explica, cómo la universidad cubana asume una formación total, elevada a la condición de idea rectora en el proceso formativo. Entre las nociones de globalización de la enseñanza se habla de una educación que busca el desarrollo del estudiante, que alcanza rango de reconocimiento en la propuesta de Decroly (2006), en la concepción la vida para la vida.

Bajo esta visión, el profesor exige al alumno un tratamiento teórico profundo, refiriéndose a la realidad y el conocimiento como algo inacabado. El contenido de la enseñanza se configura como un conjunto de conocimientos, valores, habilidades, convicciones y experiencias como verdades no acabadas, generalmente sustentados en la realidad social. El proceso de construcción del nuevo conocimiento no se ve por partes aisladas, estáticas, sino en relación con otros temas, pondera el desarrollo de un pensamiento teórico y práctico.

El estudiante se forma bajo procedimientos básicos y forma parte fundamental de la labor educativa a partir de su propia experiencia, considerando la autogestión del aprendizaje significativo. En relación con el modelo de formación de perfil amplio que predomina en la escuela universitaria cubana, se considera cómo ocurre el proceso de aprendizaje de los estudiantes, o sea, el proceso de adquisición, comprensión y asimilación del conocimiento.

La enseñanza globalizadora concibe la evaluación del aprendizaje encaminada a comprobar la presentación de soluciones a problemas profesionales y de la teoría. Los ejercicios van dirigidos a aplicar y crear nuevos saberes, por lo que el énfasis no se ubica en la reproducción de conceptos, definiciones o características de los objetos y procesos, más bien a la explicación, argumentación, valoración y formulación de alternativas y soluciones para dar respuesta a cuestiones vinculadas a la profesión, pero desde una manera totalizadora. Tal como estipula el perfil amplio, asumir una actitud activa y menos receptora.

Críticas, limitaciones y oportunidades:

El modelo de egresado que se forma en la universidad cubana en correspondencia con la perspectiva de globalización de la enseñanza, es crítico, reflexivo, constructivo y creador, sin embargo, los riesgos están siempre presentes. Entre las limitaciones que plantean algunos autores - respecto a esta tendencia pedagógica - está la asociada a que la misma aún resulta novedosa para las Ciencias Pedagógicas, con un sustrato teórico y metodológico en discusión.

Otros, afirman que resulta difícil de llevar a la práctica por el rigor científico, metodológico y teórico que ello implica. Mientras que, un número no significativo sustentan que la globalización de la enseñanza no constituye técnica didáctica, sino una posición frente al proceso de enseñanza que puede lograrse o no por el docente y los educandos, teniendo en cuenta que su fin es demasiado ambicioso en las actuales condiciones de la educación, marcada por el desarrollo de las tecnologías de la información y el conocimiento, las que abren una brecha entre las habilidades y competencias pedagógicas a formar y las oportunidades de adquirir el conocimiento sin la presencialidad del docente.

Frente a las teorías que se describen en la literatura y la experiencia práctica de los autores, prima la voluntad de transformar actitudes y prácticas pedagógicas, así como hábitos en estudiantes y docentes basados en modelos tradicionales de la educación. Para ello, se prevé incorporar a la actividad instructiva todos los contenidos de aprendizaje posibles, previstos desde el saber multifacético, la participación activa de los estudiantes y el perfeccionamiento de diseño curricular basado en la asimilación, aplicación y construcción del conocimiento; principios básicos que sustentan el modelo de formación de perfil amplio.

También, una cualidad importante a tener en cuenta en el alcance del enfoque totalizador de la enseñanza se vislumbra en la concepción integrada de la instrucción, es decir, en el proceder generalizado que se asume para dar respuestas desde diferentes puntos de vista, más allá de la dimensión

específica de una determinada ciencia, a la par de las diferentes influencias sociales y pedagógicas que recibe el estudiante.

Entre los peligros que avizoran (Fuentes y Mestre, 1997) está el hecho de las exageraciones en la implementación de un enfoque totalizador, tiene en cuenta que, los excesos en la organización de los contenidos sobre determinados temas y de problemas concretos que requieran una mirada muy específica y fraccionada de la ciencia pudiera perder de vista determinadas características propias, esencias y particularidades únicas; cuestión necesaria en determinadas ocasiones para delimitar procesos, hechos, fenómenos, cualidades y manifestaciones.

Pese a la mirada crítica que implica esta tendencia, no pueden negarse las oportunidades que ofrece su correcta y oportuna implementación sobre todo, la adecuada preparación y responsabilidad del docente frente a una educación que necesita de la vinculación de temas nacionales, regionales y mundiales así como, de una óptica inter y transdisciplinar, el principio del desarrollo integral del ser humano, la multiplicidad de dimensiones para analizar un objeto y la pertinencia en la individualización de la enseñanza.

Para el logro de los postulados que establece la globalización de la enseñanza tanto por parte de docentes como de estudiantes es preciso adoptar una posición clara, consciente y de adaptación a las exigencias de la totalidad, lo abarcador, la amplitud de las cosas y las posibles interrelaciones entre el saber científico. Constituye asumir una posición meridiana teniendo en cuenta cada contenido, materia, disciplina y fines de la educación. Pero sobre todo entender la realidad como un todo.

Conclusiones:

La tendencia pedagógica globalización de la enseñanza posee como cualidad superior la idoneidad en la formación básica o general, la que se logra integrando elementos significativos de la didáctica, el conocimiento integrado y todo el acervo cultural heredado por la humanidad. De ahí que, la concepción teórica asumida para ubicar su necesidad e importancia considera dos aspectos relevantes:

- Como premisa teórico-metodológica se asume el proceso enseñanza-aprendizaje como construcción global o totalizadora que tiene como centro de atención la formación integral del estudiante, la perspectiva desarrolladora del aprendizaje y lo básico de la profesión.
- La finalidad de formar un profesional bajo una mirada abarcadora constituye una vía para que el estudiante pueda asumir el encargo social más apremiante una vez su egreso, su proyecto personal y el sentido a la sociedad en la que vive, al encontrar en la formación general, los

Niurys Jimenez Conde, Otero Tobar Lidice Lorena, Janeth Reina Hurtado Astudillo y Freddy Walter Zambrano Díaz
conocimientos, habilidades, actitudes, valores y toma de decisiones, los aspectos básicos que lo guíen a lo largo de su vida.

Bibliografía:

Altbach, P. G. (2016). Perspectivas globales de la educación superior. *Revista de la Educación Superior*, 45, (179), 111-115.

Calderón, O. (2014). *Cultura política: breve glosario para su enseñanza y aprendizaje*. La Habana. Ed: Pueblo y Educación.

Canfux, V., Rodríguez, A.D., Sanz, T., Rojas, A.R., Corral, R., Alfonso, I. y et al. (2000). *Tendencias pedagógicas en la realidad educativa actual*. La Habana: Ed. Universitaria Juan Michael Saracho.

Decroly, O. (2006). *La función de Globalización y la Enseñanza*. Madrid. Ed: Biblioteca Nueva.

Fuentes, H.C y Mestre, U. (1997). *Curso de diseño curricular*. Santiago de Cuba: Ed. Centro de Estudios Educación Superior.

Horruitinier, P. (2006). *La Universidad cubana: el modelo de formación*. La Habana. Ed: Félix Varela.

Mateos, J. (2008). Globalización del conocimiento escolar: genealogía y problemas actuales. *Revista Didáctica de las Ciencias Experimentales y Sociales*, 22, 3-22.

Melendro, M. (2005). La globalización de la educación. *Revista Teoría de la Educación*, 17, 185-208.

Pareja Fernández, J.A. (s.f.). Modelos globalizadores y técnicas didácticas interdisciplinarias. [en línea]. Recuperado el 2 de septiembre de 2020 de, <https://www.ugr.es/~fjjrrios/pce/media/7-ModelosGlobalizadoresTécnicasInterdisciplinarias.pdf>

Santiago, J.A. (2012 - Febrero). Globalización, educación y enseñanza de la Geografía en el Geoforo. *Bibliográfica de Geografía de Ciencias Sociales*, 17, 961. Recuperado el 17 de junio de 2020 de, <http://www.ub.edu/geocrit/b3w-961.htm>

Zabala, A. (s.a.) *Enfoque globalizador y pensamiento complejo. Una respuesta para la comprensión e intervención en la realidad* España. Ed: Graó Educación.